

Uygulamalı Eğitim Felsefesi: Güncel Bir Eylem Çağrısı

Erkan BOZKURT*

Editör

Uygulamalı Eğitim Felsefesi Dergisinin (UEFD) ilk sayısını sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu dergi, eğitim felsefesinin yalnızca soyut tartışmalara ya da disiplinler sınırlar içine hapsolmemesi; aksine, çağımızın acil etik, pedagojik ve kurumsal sorularıyla etkin biçimde ilişki kurması gerektiği inancıyla kuruldu.

Amacımız, felsefi sorgulamanın eğitim pratiğiyle diyalojik ve dönüştürücü bir biçimde buluşacağı bir platform yaratmaktır. Bu ilk sayıda yer alan katkılar da tam olarak bu misyonu yansıtıyor: teori-pratik ayrımını ele alıyor, yeni teknolojilerin doğurduğu etik soruları tartışıyor, düşünme rutinlerinin kültürel boyutlarını inceliyor ve eğitim felsefesini praksis odaklı bir alan olarak yeniden kurguluyor. Birlikte, felsefenin canlılığını, yaşanmış eğitimsel gerçekliklere yanıt verdiğinde ve eylem için yeni ufuklar açtığında kazandığını örneklendiriyorlar.

Dünyanın dört bir yanından eğitimcileri, araştırmacıları ve filozofları bu tartışmaya katılmaya davet ediyoruz. *UEFD*, farklı gelenekler ve bağlamlarda üretilmiş titiz ve yansıtıcı çalışmalarını yayımlayarak, eğitimi hem felsefi hem de pratik bir uğraş olarak yeniden düşünmeye adanmış küresel bir topluluk oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu ilk sayı sadece bir başlangıçtır. Dileriz ki, daha fazla diyalog, eleştirel katılım ve işbirliğine dayalı keşifler için ilham versin ve uygulamalı eğitim felsefesinin bugün okullar, üniversiteler ve toplumlar için ne anlama gelebileceğini tartışmaya açsın.

Bu makale, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanmıştır.

* PhD, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, erkan.bozkurt@usak.edu.tr